

ТОНГ ВА ШОМ АРО

Нигорахон Хошимова Тоштемир қизи

Низомий номидаги Тошкент Давлат Педагогика Унверситети талабаси

Аннотатсия: Ушбу мақолада Улуғбек Хамдамнинг "Бир пиёла сув" ҳикояси асосида фоний дунёда вақтнинг ҳам фонийлиги ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: улуғ вазифа, тугун, мавҳумлик, фонийлик, чин хазина

"Ўз-ўзингни англа"
(Сукрот)

Истеъдодли ёзувчи Улуғбек Хамдамнинг "Бир пиёла сув" ҳикояси жорий аср бошларида ёзилган бўлиб, асарда инсоннинг зиммасидаги "улуғ вазифа" ҳақида ҳикоя қилинади. Асарнинг бошланиши ҳам "Менга улуғ вазифа юклатилган эди. Бироқ, нима учун айнан менга? - билмайман. Ким ва қандай вазиятда топшириқ берди? - буни ҳам негадир эслай олмайман. Ёдимда қолгани - нимадир ортилган, иккита от қўшилган аравани шом тушгунига қадар манзилга элтишим зарур", деган хабар билан бошланади. Ҳикоя бошланишидаёқ мавҳум. Кимга қандай вазифа юклатилгани, бу вазифа ким томонидан берилгани воқеалар давомида бирор марта тилга олинмаган. Модерн йўналишда яратилган асарларнинг мавҳумлиги ҳам айнан шунда. Қаҳрамон зиммасига юклатилган вазифани бажариши кераклигини бир неча маротаба таъкидлайди. Бунинг учун эса аввало қайноқ саҳрони кезиб ўтиши, "йўлда чалғимаслиги" даркор. Ҳаммамизга маълумки, саҳро иссиқ ва сувсиз, у "ҳасратли макон" (А. дэ Сент Эксюпэри). Қаҳрамон сувсиз чўлда кетмоқда, табиийки, у чанқади. Саҳрода сув бўлмаслиги унга маълум. Аммо шу пайт унинг кўзига сардоба кўрина бошлади. Ўйладики, бу-- рўё.

Яқинлашавергач кўрди: ажабо, бу рўё эмас, қаршисида ҳақиқатан карвонсарой турибди. Отдан қандай тушганини ҳам билмайди. Ахир, айти дамда ҳаётнинг бутун лаззати унинг қаршисида турибди. Ҳар қандай инсон ҳам бу лаззатдан баҳраманд бўлгиси келади, айниқса, сувсиз саҳрода бўлсанг.

Сувга етиб боргач у ерда сарвқомат бир дилбарни кўрди. Қиз жуда ҳам гўзал бўлиб, бир қараган одам мафтун бўлади. "Қулоғига олиб кетилмаслиги учун бўлса керак, ингичка занжир боғланган мунаққаш пиёладан тўлатиб" сув ичди. Роса чанқаганига қарамасдан бир сипқориш билан чанқоғи қонди. Сувнинг

пулини тўлаш учун ичкарига кирди. Ичкари тумонат одам. Пул тўлаш учун навбатга турди. Бу навбатнинг эса на боши бор, на охири... У навбатда туриб кузатди: бир ёнда шод-у хуррам инсонлар, бир ёнда эса ғамгин ва тунд. Навбати келгунича у яна мадорсизлана бошлади. Қизиқ... Ҳалигина сув ичганди-ку. Навбатни бериб қўйса, навбат келиши амримаҳол. Пул тўланди. Карвонсаройдан чиқиши билан танасидан дармон қочди. Бутун танаси зирқирай бошлади. У қариди. Нахотки, йўқ... Бўлиши мумкин эмас. У ёш йигит эди. Арава ёнига базўр етиб келди. Аллақачон шом бўлган, унга берилган вақт ҳам тугаган, умр ҳам... Не кўз билан кўрсинки, "...араванинг ичида кўза тўла сувлар турар, биттаси йиқилиб синган-у, суви куйига асрий ташна қумликларга чак-чак томарди.." Кўзалар унга ўраб, чирмаб ташланган ҳолда берилган еди. Унга топширилган юк нима эканига қизиқиб ҳам кўрмади. Йўлда учратган карвонсарой очик осмон остида турар, сув ёнида гўзал дилбар, ҳатто сувни ичиш учун мунаққаш пиёла ҳам мунтазир...

Ёзувчининг тасвир яратиш маҳорати ҳам шунда. Яъни, хунук ва кўримсиз нарса эътиборни тортмайди, мафтункор ва гўзал нарсалар кишиларни ўзига жалб этади. Аслида эса бутун умрнинг моҳияти биз хунук ва кўримсиз деб ўйлаган нарсанинг ичида эмасмикан? Машҳур бразилиялик ёзувчи Паоло Коэлонинг "Алкимёгар" романини ўқимаган инсон бўлмаса керак. Асарда ёш чўпон йигитнинг хазина излаб йўлга чиқиши, сафар давомида бир қанча воқеаларга дуч келиши тасвирланган. Аммо ўша хазина ўзида, харобалари орасида эканини кеч англаб етади. "Ўз тақдирига эришиш-- мана инсоннинг ҳақиқий бурчи", дэб ёзади Паоло Коэло. Демак, бундан кўриниб турибдики, инсоннинг ҳаётдаги "улуғ вазифа"си ўзлигини англаб етишдир.

"Бир пиёла сув"... Нима учун хикояга бундай ном қўйилган. Айтишларича, инсон дунёга келар экан, Аллоҳ унинг тақдирини аниқ белгилаб бераркан. Унга маълум бир вазифа топширар экан. Аммо бу вазифани адо этиши учун турли хил синов ва қийинчиликларга дучор этар экан. Бу – илоҳият қонуни. Чин матонат мана шундагина шаклланади. Форс адабиётининг машҳур намояндаси Фаридиддин Аттор дунёни қайнаб турган қозонга менгзаб, инсонни ана шу "қозон"да қайнашга ундаган экан. Шундагина инсон пишиб етилади, комилликка эришади. Ҳикоядаги саҳро тасвирига эътибор қаратайлик. Саҳро ҳам худди қозондек қайноқ. Қаҳрамон эса саҳро қийинчиликларига бардош беролмади. У бир неча маротаба вазифасидан нолийди. Тўғри, буни очик-ошкора айтмайди. Лекин карвонсаройдаги маишат қилиб турган одамларни кўрганда, агар вазифам бўлмаганда эди, мен хоҳлаган жой шу ер бўларди, дейди. Бир лаҳзалик чалғиш ва иккиланиш туфайли бутун умри зое кетди. Вазифасини

базаролмаганидан қаттиқ пушаймон бўлди. Афсуски, "Сўнгги пушаймон ўзинга душман"дир. Ҳикоя моҳиятидан ҳам аёнки, "бир пиёла сув" - фоний дунё рамзи. Тўйиб ичсанг, завқланасан. Аммо сув бир пиёла холос. Ҳаёт ҳам худди шундай. Бир лаҳза баҳра оласан-у қандай тугаганини билмай қоласан. Ўткинчи нарсаларга кўнгил боғламаслик керак!

"Ичим тўла ҳаёт, кучим танамга сиғмай теваракни титратиб ҳайқираман - "Ууу-лууу-уууғ!" Сал ўтмай атрофдан акс-садо қайтади: "Ғууу-лууу-ууу!!!" Қаҳрамон тилидан айтилган "кучим танамга сиғмай" иборасидан англасак бўладики, у - куч-қувватга тўлган ёш йигит. Энди унинг ҳайқирига эътибор қаратайлик: "Ууу-лууу-уууғ!" Шу сўзнинг айнан тескари ҳолатда қайтарилгани: "Ғууу-лууу-ууу!!!" Мумтоз адабиётимизда "ғулу"-- муболаға санъати ҳисобланади. Ушбу сатрларда, менинча, ҳаётга нисбатан улуғ сифати берилмоқда. Бу - ҳаётнинг улуғлиги ҳам муболағадор, бўрттирилган ҳақиқатдир. Асл ҳақиқатнинг бўрттирилиши эса ёлғон ҳақиқат учун замин яратади.

Ҳикоянинг айнан тугун билан бошланиши бизга беназир ўзбэк ёзувчиси Абдулла Қаҳҳор асарларини эслатади. Нима учун асарни тугундан бошланган дедик? Сабаби асар мавҳумликдан бошланиб, воқеалар ривожидан давомида мавҳумликдан аниқлик томон "қадам ташланади". Ҳар бир асарда хоҳ у реалистик асар бўлсин, хоҳ юмористик ёки сатирик бўлсин, ички конфликтни юзага келтирувчи асослар бўлади. Биз таҳлил қилаётган асарда конфликт инсон ва унинг тақдири ўртасида кечади. Инсон матонати тақдир синовлари қаршида ожиз қолади. Биз ўқиётган ҳар битта асарнинг кульминацион нуқта мавжуд. Кульминацияни улкан пирамиданинг чўққисига қиёсан ўрганиш биз учун қулай. Мактабда ўқиб юрган даврларимизда тарих ўқитувчимиз давлатларнинг тараққиётини улкан пирамида мисолида тушунтириб берардилар. Яъни, ҳар бир давлат аввало пайдо бўлади. Кейин ўз тараққиётининг чўққисига эришади ва айрим сабабларга кўра қулайди. Демак, пирамиданинг чўққисига чиққач, албатта, тушиш ҳам даркор. Таъбир жоиз бўлса, ҳикоядаги кульминация қаҳрамоннинг сувга етиб боришидир. Чунки айнан мана шундан сўнг у "чўққидан қулайди". Унга ишониб топширилган вазифани уддалай олмади.

Адибнинг айтишича, ана шу азиз неъматни "ҳеч қаёққа қайрилмасдан" "шомга қадар манзилга эсон-омон элтиши лозим". Эрта саҳар ва шом. Куннинг бошланиши саҳар, ботиши эса шом саналади. Ҳикоя қаҳрамонининг айнан тонг саҳарда йўлга чиқиши ҳам, манзилга етиши учун беадад қумликларни кезиб ўтиши ҳам - барчаси ўзига хос рамзий маъно бажарган. Аллоҳ унга "умр" аталмиш азиз неъматни берди ва уни "шом"га қадар асрашни буюрди. Аммо у бу ишни уддалай олмади. Умр сўзи "азиз" деган маънони билдираётган экан. Инсонлар

эса бу азиз неъматнинг қадрини кеч англайди. Ўткинчи ҳой-у ҳавасларга учиб, ўзлигини унутади. Бироқ, бу ўткинчи ҳой-у ҳаваслар бир лаҳзалик эканини хотиридан кўтаришади. Буни англаб етишганда эса аллақачон "шом" тушган бўлади.

Ҳикоянинг маърифий аҳамияти одамзодни ана шу хавфдан огоҳликка чорлашида намоён бўлади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Улуғбек Хамдам. "Бир пиёла сув" ҳикояси. "Шарқ юлдузи" журнали. // 2011-2-сон.
2. Антуан Де Сент-Экзюпери. "Кичкина Шаҳзода". Тошкент// Ёшлар матбуот уйи.
3. Пауло Коело. "Алкимёгар". www.ziyouz.com. // 2008.
4. 11-синф Жаҳон тарихи дарслиги. Тошкент// "Турон-Иқбол"// 2018-- 138-с.